

I.E. José Asunción Silva, Palmira

Proyecto de Investigación Escolar PIES

Asignación presupuestal: \$ 0.00

Director del Proyecto: Docente Carlos David Rodriguez Florez

---

Durante el año 2016 la cobertura de participación fue ampliada a todo el bachillerato, logrando mejorar e incrementar la participación en un 81% de la comunidad escolar de la mañana mediante la entrega de 211 proyectos. Como incentivo la Rectoría de la I.E. estableció dos salidas pedagógicas para 30 personas (10 estudiantes con 2 acompañantes) de cumplirse antes del mes de diciembre. La dirección del proyecto no tuvo ninguna relación con la premiación ni entrega de incentivos. Este proceso arrojó los siguientes resultados:



Como conclusión de este reporte, se sugirió en Asamblea General de semana de desarrollo institucional a las directivas y el cuerpo de docentes cambiar la estrategia y el tipo de estímulos otorgados por la Rectoría, y se plantea enfocar esfuerzos hacia los estudiantes de Grado 10 y 11 generando estrategias pedagógicas que motiven y mejoren la percepción profesional que tienen nuestros estudiantes. También se trazo un camino para investigar mejor estos aspectos de motivación y percepción en la I.E.

Ref. Informe Final diciembre 2016

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8148825>